

Pendidikan dan Matriarki Minangkabau

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Komuniti Lokal

Dosen Pengampu: Avena Matondang. M,Si

Disusun oleh :

Rahmad Hidayat (200905056)

**ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki budaya yang sangat kaya dan unik. Salah satu aspek yang menonjol dalam budaya Minangkabau adalah sistem matriarki yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sistem ini menempatkan perempuan dalam peran yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, dan hal ini juga memengaruhi pendidikan di wilayah ini. Oleh karena itu, makalah ini akan menggali perkembangan pendidikan dan matriarki di Minangkabau dari masa ke masa.

Sistem matriarki di Minangkabau telah menjadi salah satu ciri khas yang membedakan budaya ini dari budaya lain di Indonesia. Dalam sistem ini, garis keturunan dan harta keluarga diwariskan melalui jalur ibu, bukan jalur ayah seperti dalam sistem patriarki yang umumnya ada di banyak masyarakat. Hal ini telah memberikan perempuan dalam masyarakat Minangkabau peran yang kuat dalam pengambilan keputusan, kepemilikan tanah, dan manajemen ekonomi keluarga. Keberlanjutan sistem matriarki ini telah menjadi aspek penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya Minangkabau.

Pergerakan perempuan di Minangkabau telah menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam sejarah perjuangan gender di Indonesia. Sejak awal abad ke-20, sejumlah perempuan luar biasa seperti Rahmah el-Junusiyah dan Rasoena Said telah muncul di permukaan dengan gagasan-gagasan revolusioner yang mendorong perubahan signifikan dalam peran dan hak-hak perempuan di masyarakat Minangkabau. Selain itu, perjuangan tidak hanya datang dari perempuan yang berasal dari Minangkabau, tetapi juga dari perempuan lahir di kota Gadang seperti Rohana Kudus, yang juga merupakan sosok inspiratif dalam bidang pendidikan. Agustiniingsih (2019) menyebutkan Rohana ikut dalam melawan penjajahan dengan ikut dalam perang Gerilya dan membantu dapur umum. Ia juga mendirikan sebuah rumah yang mewadahi perempuan dalam mengembangkan bakat kerajinan yaitu Rumah Kerajina Amai Setia demi meningkatkan perekonomian kaum perempuan.

Rahmah el-Junusiyah dan Rasoena Said adalah dua nama besar yang patut dihormati dalam sejarah pergerakan perempuan di Minangkabau. Mereka adalah tokoh pionir yang berani melangkah ke depan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Rahmah el-Junusiyah, misalnya, dikenal sebagai salah satu pelopor feminisme di Indonesia. Ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya hak atas

pendidikan, dan menulis berbagai artikel yang mendorong pemikiran progresif di kalangan perempuan Minangkabau.

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pergerakan perempuan di Minangkabau yang telah dibahas dalam latar belakang sebelumnya. Tokoh-tokoh seperti Rahmah el-Junusiyah, Rasoena Said, dan Rohana Kudus adalah contoh konkret tentang bagaimana pendidikan memberdayakan perempuan untuk berbicara dan bertindak untuk perubahan sosial. Mereka adalah bukti nyata bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan perubahan sosial yang lebih besar.

Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik dan mempengaruhi kebijakan. Ini relevan dengan pergerakan perempuan di Minangkabau yang telah aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengubah tatanan sosial dan politik. Dalam konteks Minangkabau, pendidikan perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam perubahan sosial dan budaya yang lebih besar. Pendidikan memainkan peran integral dalam mengubah paradigma peran gender dan memerangi ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pendidikan perempuan di Minangkabau adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan seimbang bagi semua anggotanya, tanpa memandang jenis kelamin

Makalah ini akan menggali lebih dalam tentang Pendidikan perempuan di Minangkabau. Tentang pendidikan, kesetaraan gender, dan perjuangan hak-hak perempuan telah membentuk tatanan sosial dan budaya Minangkabau.

BAB II

PEMBAHASAN

Pendidikan mempengaruhi manusia untuk berkontribusi dalam melakukan nilai-nilai sosial. Nilai tersebut bermuara pada perilaku manusia dalam berpartisipasi dalam area publik dan domestic. Nilai didapat dari banyak hal, salah satunya adalah di ruang Pendidikan.

Perempuan Minangkabau dengan budaya matriarkinya yang merujuk pada matriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial yang mana ibu atau perempuan tertua mengepalai sebuah keluarga, keturunan dan hubungan yang ditentukan melalui garis keturunan perempuan dan ini merupakan pemerintahan atau aturan oleh seorang wanita atau lebih, dengan Perempuan yang terlihat mejadi kepala, Perempuan tetap memiliki pergerakan untuk memperjuangkan hak Pendidikan.

Dalam sejarahnya Hadler dalam Sengketa Tiada Putus menuliskan perempuan mengalami pendidikan yang membingungkan di tengah ajaran pendidikan matrarkat dan pendidikan reformis islam Anak-anak perempuan dan laki-laki mendengar tentang matriarkat di rumah, belajar tentang Islam di surau, dan menerima pendidikan Eropa di sekolah-sekolah “pribumi” yang didirikan Belanda. Bagi anak-anak Minangkabau, pengalaman bersekolah bersifat transformatif. Pedagogi-pedagogi yang saling bersaing bergabung dengan gagasan-gagasan yang saling bertentangan mengenai rumah dan keluarga mengakibatkan destabilisasi konsepsi-diri mereka. Bagi anak-anak laki-laki dan perempuan Minangkabau (p.146)

Perempuan dan pendidikannya dalam buku tersebut menuliskan adanya indikasikan tempat perempuan dalam memoar-memoar dan tulisan-tulisan adat ini. Mereka adalah ibu-ibu dan nenek-nenek yang bijaksana, tapi di sini mereka hanya muncul dalam peran-peran kecil dan kebetulan. Murid-murid sekolah-sekolah kampung yang disponsori Belanda terutama anak-anak laki-laki, dan tidaklah mengherankan bahwa anak-anak laki-laki lebih banyak mengenal idiom Bildungsroman. Tapi ada anak-anak perempuan di sekolah-sekolah ini, seperti diingatkan seorang pakar Belanda pada 1910-an, “[Raïssa] adalah seorang murid sekolah pribumi di Mator [Matur], di mana enam guru, ditunjuk oleh Pemerintah Belanda, mengajar sekitar 200 anak, di antaranya sudah ada 15 anak perempuan. Emansipasi perempuan sedang mulai menyebar di sekeliling danau Maninju [Maninjau]!”⁷⁵ Schoolschriften lebih memberikan pencerahan. Kehidupan perempuan sebelum menikah hanya mendapatkan lebih sedikit saja perhatian dibandingkan perkawinan itu sendiri. (p.180)

Meskipun ada beberapa anak perempuan yang hadir di sekolah-sekolah ini, mereka masih merupakan minoritas, dan emansipasi perempuan baru mulai menyebar dengan perlahan pada saat itu.

Selain itu, kutipan menunjukkan bahwa dalam tulisan-tulisan sekolah (*schoolscriften*), kehidupan perempuan sebelum menikah kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan perkawinan itu sendiri. Ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap perkembangan perempuan dalam konteks pendidikan pada saat itu, di mana fokus lebih banyak pada peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Secara keseluruhan, kutipan tersebut mengilustrasikan bahwa dalam masyarakat Minangkabau pada masa tersebut, perempuan memiliki peran yang terbatas dan akses terbatas terhadap pendidikan. Ini menggambarkan ketidaksetaraan gender yang ada pada saat itu dan seberapa jauh perjuangan emansipasi perempuan telah berkembang.

Berlanjut dalam penelitian Agustiniingsih (2019) yang menyatakan pada tahun 1912-1972 perempuan Minang Rohana Kudus salah satu perempuan Nasionalis dari Minangkabau bukan hanya dalam Bidang Pendidikan tetapi terlihat dari kiprahnya dalam mendirikan Kerajinan Amai Satia (KAS), membuat tulisan-tulisan tentang perlawanan perempuan melalui Koran *Sunting Melayu*, melawan penjajah dalam perang Gerilya dan membantu dapur umum saat terjadinya perang, dan ia juga merupakan Jurnalis dan wartawati perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus menyadari bahwa pada masa itu, banyak perempuan di Minangkabau yang tidak memiliki kemandirian dan hak atas diri mereka sendiri, serta mengalami keterbatasan dalam akses ke pendidikan. Di tengah budaya patriarkal yang masih mendominasi di Minangkabau, perempuan sering kali tidak diperlakukan dengan adil, sehingga mereka terpinggirkan dan peran mereka dianggap tidak penting. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki peran yang lebih kecil dan tidak dihargai pada periode tersebut.

Rohana menjadi pembukti Pendidikan terbukti menjadi faktor yang paling fundamental dalam merangsang munculnya pergerakan perempuan. Karena itulah gerakan feminis pertama di Minangkabau abad ke-20 bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan-perempuan terpelajar yang lahir dari sekolah modern menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan kemajuan bagi kaumnya. Rohana Kudus adalah contoh perempuan Minangkabau yang mengambil inisiatif untuk mengejar pendidikan dan memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan sosial dan politik. Meskipun sistem matrilineal memberikan perempuan kedudukan yang kuat dalam keluarga dan

masyarakat, ini tidak berarti bahwa pendidikan mereka otomatis dijamin. Rohana Kudus harus tetap gigih dalam upaya memperjuangkan pendidikannya dan mengambil langkah-langkah untuk meraih pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi.

Pada konteks pendidikan perempuan Minangkabau yang telah dibahas sebelumnya, sangat penting untuk memahami bahwa meskipun ada perubahan dalam akses pendidikan perempuan, tantangan masih ada dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam ranah publik dan politik. Dalam penelitian Idris (2010), disoroti bahwa pendidikan perempuan Minangkabau tidak selalu cukup untuk mengatasi keterbatasan mereka dalam berpartisipasi dalam politik. Ini karena ada banyak faktor, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik. Faktor eksternal seperti budaya politik, hukum pemilu, ekonomi, dan pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan. Selain itu, faktor internal seperti motivasi politik yang rendah juga dapat mempengaruhi kesadaran dan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik. Oleh karena itu, perjuangan untuk kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik di Minangkabau memerlukan perhatian terus-menerus dan upaya yang lebih besar.

BAB III

PENUTUP

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki budaya yang sangat kaya dan unik, dengan salah satu ciri khasnya adalah sistem matriarki yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sistem ini memberikan perempuan peran yang kuat dalam masyarakat Minangkabau, termasuk dalam pengambilan keputusan, kepemilikan tanah, dan manajemen ekonomi keluarga. Keberlanjutan sistem matriarki ini telah menjadi aspek penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya Minangkabau.

Perjuangan perempuan di Minangkabau dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial telah menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah perjuangan gender di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Rahmah el-Junusiyah, Rasoena Said, dan Rohana Kudus telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Melalui upaya mereka, pendidikan telah menjadi alat utama dalam memberdayakan perempuan Minangkabau untuk berbicara dan bertindak untuk perubahan sosial yang lebih besar.

Namun, tantangan masih ada dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam ranah publik dan politik. Meskipun pendidikan telah membuka pintu bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat secara aktif. Oleh karena itu, perjuangan untuk kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik di Minangkabau harus terus berlanjut dengan upaya yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, Dan Kolonialisasi Di Minangkabau*. Jakarta: *Freedom Institute*.
- Idris, N. (2010). Minat perempuan Minangkabau pada politik masih rendah. *Jurnal WACANA*, 13(2), 40012.
- Tiawati, Sulis. "Rekam Jejak Perjuangan Rohana Kudus: Relevansi, Feminisme Liberal dan Islam Memandangnya." *Martabat*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 153-176.
- Agustiningsih, E. P. (2019). Pergerakan Perempuan di Minangkabau: Kiprah Rohana Kudus dalam Nasionalisme Tahun 1912-1972. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(2), 260-275.